

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: DEPENDÊNCIA DOS MODELOS INTERNACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14712155

Zulamar Aparecida Felácio¹

¹Graduada em Educação Especial pela Universidade do Sul de Santa Catarina -Unisul (2002)
Mestranda do curso Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede- PROFEI/UEDESC
Turma 4 (2024-2026)

zulamar.felacio.udesc.t4@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0506431788670076>

RESUMO: O texto aborda as políticas públicas que envolvem a Educação Inclusiva no Brasil, analisando a forma como tais políticas são propostas e como a influência de documentos internacionais, criou uma dependência brasileira aos modelos globais de inclusão social. O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão crítica, sobre as políticas educacionais voltadas a educação especial e educação inclusiva, evidenciando os avanços e desafios que permeiam às práticas inclusivas no contexto escolar brasileiro. Para o desenvolvimento do texto optou-se por uma pesquisa bibliográfica e documental, recorrendo aos estudos de Freire (1996), Kassar (2011), Mantoan (2003), Pavezi e Mainardes (2018), Ross (2002) para fundamentar a pesquisa. Dentre as fontes documentais, foram acessados a Constituição Brasileira (1988) Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Pela análise dos aspectos apresentados na pesquisa, foi possível apontar para a necessidade de criar políticas públicas realmente voltadas para os direitos de todos, que priorizem a inclusão, aproximando a legislação da realidade educacional brasileira, superando assim a dependência de modelos internacionais e conquistando maior autonomia na elaboração das políticas públicas inclusivas.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Políticas Públicas; Modelos Internacionais.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa proposta faz análises e reflexões sobre o processo de elaboração das políticas públicas voltadas a Educação Inclusiva no Brasil. Discute de forma crítica, as influências internacionais e a dependência de modelos globais na formulação e aplicação de tais políticas públicas criadas nas últimas décadas.

Atualmente a educação inclusiva está no centro das discussões sobre equidade e justiça social, especialmente no contexto brasileiro, onde a diversidade cultural, social e econômica se destaca. Conforme Brasil (2008) “é preciso incluir todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, visando garantir o direito universal à educação”.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram analisados e discutidos, estudos de Freire (1996), Kassar (2011), Mantoan (2003), Pavezi e Mainardes (2018), Ross (2002), bem como

alguns documentos sobre educação inclusiva, entre eles a Declaração de Salamanca (1994). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008).

A partir da publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008, a educação inclusiva vem ganhando espaço nas políticas públicas e nas práticas pedagógicas, buscando integrar alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, nas escolas regulares.

Entre os autores que possibilitaram este estudo reflexivo, Pavezi e Mainardes (2018), defendem que o contexto educacional brasileiro avançou quanto à legislação e políticas públicas de inclusão, conceitos sobre deficiências foram repensados e estudantes da educação especial foram incluídos ao sistema regular de ensino. Contudo apenas a legislação não garante a inclusão de fato. Principalmente se pensarmos, que muitos dos documentos oficiais no Brasil, foram elaborados para cumprir acordos e tratados internacionais.

As políticas de inclusão criadas no Brasil a partir de 1990, reproduziram tratados e declarações de contextos externos. Documentos internacionais serviram como base para a construção de consensos sociais, um exemplo disso demonstrado por Pavezi e Mainardes, (2018), é como a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, assinada por vários países na Espanha em 1994, influenciou aqui no Brasil a criação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) ou Lei nº 9.394/1996 e outras leis que possibilitaram avanços na educação especial.

Portanto este trabalho de pesquisa, pretende desenvolver uma análise das políticas públicas de educação inclusiva no Brasil, verificando quais autores aprofundaram o pensamento de que os modelos econômicos globais e acordos internacionais, refletiram diretamente na criação de leis e políticas de inclusão no país.

Ao trazer uma abordagem crítica para essa dependência de paradigmas e modelos externos, o estudo propõe esclarecer os impactos e os desafios dessa adoção, sobretudo nas práticas educacionais. Assim, espera-se que o trabalho contribua para uma reflexão sobre a autonomia na criação de políticas públicas mais adequadas à realidade nacional, promovendo uma inclusão que valorize as especificidades presentes no contexto cultural e social brasileiro.

2. METODOLOGIA

O percurso metodológico utilizado neste trabalho definiu-se como pesquisa de natureza bibliográfica e documental. Esse tipo de pesquisa se concentra na análise de livros, artigos

acadêmicos, legislações, documentos teóricos e oficiais que abordam a temática das políticas públicas na educação inclusiva no Brasil. O objetivo da pesquisa é compreender o panorama atual dessas políticas no contexto brasileiro, identificando a influência dos modelos internacionais no desenvolvimento da legislação vigente. Verificando por de meio de análise crítica dos textos e documentos pesquisados, se uma possível dependência dos modelos externos, compromete a elaboração e aplicação de políticas públicas voltadas a educação inclusiva no país.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação brasileira foi se transformando ao longo do tempo. Seja por influências externas ou movimentos sociais internos, nosso país conquistou direitos e avanços na área da Educação. Com a Constituição de 1988, a Educação passou a ser um direito de todos e reponsabilidade do Estado “[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]” (BRASIL, 1988).

Sendo a educação um direito de todos, assegurado pela Constituição Federal, a partir da década de 90 as discussões sobre Educação Especial e Inclusiva ganharam espaço no cenário nacional, surgindo as primeiras políticas públicas voltadas a educação especial.

Nos anos 90, as políticas públicas apresentavam-se mais avançadas no contexto internacional. A Declaração de Salamanca, de 1994, foi um marco no movimento global pela inclusão, com impactos diretos no Brasil. Essa declaração foi promovida pela UNESCO e contou com a adesão de vários países, incentivando a adaptação dos sistemas educacionais para atender a todos os estudantes, independentemente de suas necessidades especiais.

A partir de então, o Brasil passou a rever suas leis e práticas pedagógicas. O Estado pretendia acabar com a exclusão e segregação de pessoas com deficiência ou pessoas excluídas socialmente. Surgindo assim o conceito de Educação Especial e propostas voltadas e esta modalidade de ensino, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.

Neste sentido é possível perceber que políticas públicas da educação especial no Brasil foram elaboradas a partir de documentos internacionais e de influências de modelos globais, reproduzindo tratados e declarações de contextos externos. Criando portanto, conforme Pavezi e Mainardes (2018) “uma autonomia limitada do Brasil na criação de suas próprias legislações educacionais, devido à pressão de influências e subordinação à uma lógica mercado mundial”.

Ainda seguindo o pensamento de Pavezi e Mainardes (2018), embora as políticas públicas da educação especial no Brasil tenham sido elaboradas a partir de documentos

internacionais e de influências do setor privado, estas políticas procuraram seguir parâmetros globais de inclusão. Sendo possível perceber avanços na educação especial e educação inclusiva no país.

Ross (2002) apresenta críticas a essa dependência do Brasil aos modelos externos, defendendo a ideia, de que é conveniente para os legisladores e governantes criarem leis voltadas a educação especial, apenas para cumprir protocolos internacionais, sem que pense na inclusão de fato.

Ao invés de neutras, as ações políticas dos dirigentes são intencionalmente organizadas para proteger, assistir, manipular e perpetuar a dependência das pessoas com necessidades especiais, situadas no conjunto das classes trabalhadoras e subalternas da sociedade. (Ross 2002, p. 221)

Seguindo ainda o pensamento de Ross (2002), é necessário repensar as políticas educacionais, buscando o fortalecimento do Estado nas decisões e criações destas políticas, possibilitando a superação de barreiras na educação inclusiva. É preciso que a escola, igualmente impregnada de política, passe a compreender o conteúdo da política dos sujeitos, reduzidos à condição de diversidade.

Em Mantoan (2003) encontra-se o pensamento de que a escola enquanto espaço social e institucional, desempenha um papel central na formação de indivíduos, tornando-os capazes de atuar de maneira crítica e participativa na sociedade. Para tanto a escola precisa ser um lugar de inclusão, garantindo que todos os estudantes tenham direito e acesso aos conhecimentos e vivências proporcionadas no contexto escolar. Para a autora, a inclusão escolar não se limita apenas ao acesso de alunos com deficiência ao ambiente educacional, mas implica uma transformação profunda na estrutura educacional e na prática pedagógica.

A inclusão também se legitima, porque a escola, para muitos alunos, é o único espaço de acesso aos conhecimentos. É o lugar que vai proporcionar lhes condições de se desenvolverem e de se tornarem cidadãos, alguém com uma identidade sociocultural que lhes conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente. (MANTOAN, 2003, p.30)

Refletindo o pensamento de Mantoan (2003) entende-se que escola inclusiva é aquela que acolhe a todos, prioriza adaptar o ambiente escolar, as metodologias de ensino, os materiais e os recursos pedagógicos para desenvolver as potencialidades dos estudantes. Minimizando as dificuldades, barreiras e assim tornando acessível à aprendizagem.

Segundo Pavezi e Mainardes (2018), para que haja escolas inclusivas de fato, as políticas públicas pensadas para a educação inclusiva, precisam ser específicas, direcionadas para a garantia de direitos. Sendo fundamental elaboração de textos legais sobre educação especial de

forma mais autônoma, pautadas de fato em princípios de inclusão e não em ideologias econômicas que favorecem a exclusão.

Em se tratando de políticas públicas voltadas a educação inclusiva, que busquem contemplar de forma mais ampla o contexto brasileiro, podemos citar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva publicada em 2008, que reconhece os desafios existentes para uma educação inclusiva e propõe diretrizes para promover e alcançar a inclusão em todos os contextos sociais.

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. (BRASIL, 2008, p.5).

Contudo esta política reafirmou alguns compromissos assumidos com a Declaração de Salamanca (1994), mantendo deste modo, uma certa dependência das políticas públicas educacionais brasileiras aos documentos internacionais, Pavezi e Mainardes (2018).

É notório que desde a Declaração de Salamanca, o Brasil teve avanços significativos rumo à inclusão educacional, embora estes avanços estejam vinculados aos modelos internacionais, evidenciam o compromisso do país com uma educação que respeita a diversidade e promove a equidade, com políticas que incentivam uma escola para todos, afirmado em Brasil (2008).

Ao longo da história da educação especial no Brasil, o papel do governo na criação de uma legislação educacional mais inclusiva, foi secundário, pois a legislação brasileira pautou-se em diretrizes internacionais. Este pensamento é confirmado por Kassar (2011):

Constitucionalmente implicado, o Governo Federal desde a década de 1990 tem implantado e/ou fomentado um conjunto de ações nas várias áreas dos serviços públicos como parte do sistema de proteção social. No entanto, também a partir dessa década, o governo brasileiro passou claramente a adequar-se à organização do mercado mundial globalizado na expansão do modelo econômico capitalista. (KASSAR, 2011, p.69)

Para a autora Kassar (2011), o quadro político e econômico constituído no Brasil, a partir do final dos anos 1990, enfrenta uma tensão: de um lado o estabelecimento constitucional de políticas sociais universais de educação e saúde. Por outro um contexto de regulação e restrição econômica, sob um discurso de solidariedade e de necessidade de retração do setor público, ampliando a participação do setor privado nas decisões voltadas às políticas educacionais brasileiras.

Um exemplo da influência internacional das decisões brasileiras, é documento elaborado em 2001 pela Unesco nomeado Educação para Todos: o compromisso de Dakar, que estabeleceu metas a serem cumpridas por todos os países envolvidos neste documento. Metas que vinculavam financiamentos internacionais e a índices de inclusão escolar no país.

Tais acordos internacionais, acabam limitando a autonomia do Estado na criação de políticas públicas, criando um ciclo de dependência para as tomadas de decisões internas.

Este pensamento também é defendido por Ross (2002), onde o autor afirma “que o Estado possuindo uma capacidade mínima de intervenção nos direitos sociais, as políticas voltadas a educação em especial à educação especial, durante muitos anos priorizaram o setor privado”.

Ross (2002) argumenta que “a importação de modelos educacionais externos muitas vezes resulta na implementação de políticas descontextualizadas, que falham em compreender as reais necessidades dos sistemas locais”. No caso de países como o Brasil, isso pode levar a uma inclusão superficial, onde as práticas aplicadas não atingem os objetivos desejados por serem pouco adaptadas às especificidades da realidade educacional brasileira.

Isso significaria dizer, que o processo de elaboração dessas políticas não deverá envolver apenas a importação de modelos externos, mas uma abordagem inclusiva, fundamentada em práticas locais, com ampla compreensão sobre as barreiras estruturais e desigualdades sociais enfrentadas em cada país.

As políticas públicas tem como função primordial, identificar e atender as demandas marginalizadas e excluídas da sociedade. Para tanto devem estar acima de interesses internacionais.

“Educar é um ato político”. Freire (1996). Este pensamento expressa a natureza da inclusão escolar. O autor defende uma escola com responsabilidades sociais, onde a prática pedagógica do professor é baseada na reflexão crítica e na participação ativa dos estudantes, onde o aprendizado é um processo contínuo e colaborativo. Sendo a “escola o principal espaço de transformação social”, Freire (1996), as políticas públicas educacionais precisam garantir esse papel social da escola.

A visão de Paulo Freire sobre a escola autônoma nos lembra da importância de uma educação inclusiva construída de forma colaborativa e adaptada ao contexto, onde todos os envolvidos têm voz e onde as práticas pedagógicas são constantemente ajustadas para responder às necessidades da comunidade escolar. Esse conceito reforça a ideia de que o Brasil deve priorizar políticas educacionais que nasçam das suas próprias realidades, respeitando a

diversidade de suas comunidades, e promovendo uma educação que não apenas inclua, mas que emancipe cada indivíduo.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi possível analisar e refletir sobre as políticas públicas voltadas à educação inclusiva no Brasil.

Conclui-se que desde a Declaração de Salamanca em 1994, o Brasil percorreu um caminho significativo rumo à inclusão educacional, culminando com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. No entanto, neste processo as algumas políticas educacionais criadas no país, foram recortes de modelos globais e distantes da realidade brasileira.

O Brasil estruturou suas diretrizes educacionais para atender às demandas de inclusão, mas também para economizar recursos públicos, em parte, como resposta aos incentivos econômicos e financiamentos internacionais.

As diretrizes internacionais, especialmente da UNESCO e da ONU, foram incorporadas às políticas nacionais e inspiraram a criação de programas de apoio aos estudantes com deficiência. Contudo, barreiras culturais e estruturais ainda limitam a implementação dessas políticas de forma eficaz. A falta de acessibilidade em algumas escolas, a necessidade de uma formação mais aprofundada para os professores e o preconceito em relação às deficiências, mostram que as políticas criadas, embora orientadas por um ideal de inclusão, precisam de um esforço contínuo de adaptação e evolução.

Construir uma escola inclusiva é uma tarefa coletiva. É necessário unir esforços, transpor obstáculos estruturais, repensar concepções de aprendizagens, é incluir de fato e não apenas integrar estudantes ao sistema de ensino por obrigatoriedade de leis.

A tão almejada Educação Inclusiva perpassa muitas dimensões. Envolve políticas públicas de formação de professores, investimentos em tecnologia assistiva, acessibilidade, colaboração entre diversos segmentos da sociedade. Para tanto se faz necessário políticas públicas educacionais que estejam em consonância com a realidade brasileira e não baseada em contextos internacionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 04/11/2024

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 03/11/2024

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília; 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>>. Acesso em: 26/10/2024

DECLARAÇÃO de Salamanca sobre Princípios, políticas e prática em educação especial. 1994. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>> Acesso em: 01/05/2024.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KASSAR, Monica de Carvalho Guimaraes. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n.41, p. 61-79, jul/set 2011. Editora UFPR. Disponível em:<<https://www.scielo.br/pdf/er/n41/05.pdf>>. Acesso em: 01/05/2024.

MANTOAN. Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

PAVEZI, Marilza; MAINARDES, Jefferson. Análise das Influências de Documentos Internacionais na Legislação e Políticas de Educação Especial no Brasil (1990-2015) Acesso: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/16161>. Acesso em: 01/05/2024.

ROSS, Paulo Ricardo. Estado e educação: implicações do liberalismo sobre a constituição da educação especial e inclusiva. Educar, Curitiba, n. 19, p. 217-227, 2002. Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602002000100015&script=sci_abstract&tlng=pt > Acesso em: 01/05/2024.

UNESCO. CONSED. Educação para Todos: o compromisso de Dakar. Brasília: UNESCO; CONSED; Ação Educativa, 2001. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1330730/2000_declaracaosobreeducacaoparatodosocompromissodedakar.pdf>. Acesso em: 01/05/2024.